

GiḪ B 95 // 105); comp. l'allemand "etwas wissen" ("savoir quelque chose") vs "von/über etwas wissen" ("avoir connaissance de quelque chose")?

L. 15. Litt. peut-être "a écarté sa face/ses yeux et dit". Pensable serait aussi, en lisant -te-a, (litt.) "qui a approché sa face/ses yeux de moi", quoique le comitatif s'explique alors mal. — Traduction très incertaine, litt. peut-être "*Comme cela n'est pas!*" ou "*Qu'est-ce que cela n'est pas?*"; comp. l'expression allemande "Was es nicht gibt!"

L. 18. S'il faut lire ḪAR ḪAR-ra eḫi uman (ou uman eḫi) (v. note v à propos de la translittération), on aurait alors affaire à quatre termes désignant différents types de vermine. La traduction de šika IM(-)ma-ab-ra-aḫ⁷ est très incertaine, litt. peut-être "*la gale et la vermine (m')ont 'frappé' des écailles*" (en lisant šika im-ma-) ou "(...) *m'ont frappé des écailles* ..." (en lisant šika IM ma-); ra-aḫ aurait ici un sens résultatif. L'alternative serait que ŠIKA désigne également un type de vermine et soit parallèle aux termes qui précèdent; indépendamment du fait qu'un tel sens n'est, sinon, pas attesté, on aurait alors attendu -ra-aḫ-en. Encore moins vraisemblable, mais malgré tout pas totalement exclu, serait de lire la ra-aḫ et d'y voir une expression verbale dérivée de la-ra-aḫ = šupšuru, etc. — ša-ra-g, normalement "sécher, être sec" (*abālu*), peut prendre le sens de "rapetisser" (= *muṭṭū*). En contexte, cf. surtout SP 1.179, où il est parallèle à la₂ (v. J. Krecher, SKly 191), et peut-être SP 26 section D 1.

L. 19. Litt. "la misère s'installe sans cesse sur moi" v.s. ri = *ramū* "élire domicile, s'installer" (CAD R 133) peut être construit transitivement dans les textes tardifs; cf. surtout 5R 50 i 45 sq. (CAD, loc. cit.); lu₂ kitim ḫulu-ḡal₂-e ḡe₆ ba-an-da-ri-a = *ša eṭemmu lemnu ina mūši imu-šu*. Comp. aussi Maul, *Eršarunga* 161 n° 22:7' (bi₂-in-ri). Dans notre ligne, ba(-r^e)-ri-ri a toutes les apparences d'être une forme verbale intransitive. Cela implique que -e (dans du₍₆₎-lum-e) s'explique probablement par une structure "active" (un démonstratif n'est pas non plus exclu, mais moins vraisemblable). Cf. provisoirement A. Cavigneaux, Iraq 62 (2000) 8 sq. n. 36 ("Les verbes d'état, au sens factitif + réfléchi ou inchoatif (?) semblent donc avoir un actant à l'ergatif, même sans objet") et P. Attinger, *Tableau grammatical du sumérien* (2007, <http://www.arch.unibe.ch/atinger>) 2.1.6.2.

L. 20. šu su₃-ta litt. "avec/dans (valeur locale; cf. 1. 3) les mains vides"; pour šu su₃(-ga), comp. Dial. 4:24. — Pour nu-mu-da-kiḡ₂-e/ḡe₂₆, moins vraisemblable, mais pas exclu, serait "*Avec les mains vides, personne ne peut se mettre au travail!*"; pour kiḡ₂ "se mettre au travail", cf. par ex. Dial. 2:55 (v. K. Volk, ZA 90 [2000] 23 n. 114).

L. 24 sq. Litt. "puissé-je ne pas mourir" et "puissé-je ne pas être jeté/puisse-t-on ne pas me jeter".

L. 26. Litt. "je ne suis pas rassasié de les élever".

L. 27. Ainsi N1 (ou "Seigneur, Enlil, (dont) les ordres royaux ne peuvent être changés", quoique j'aie de la peine à croire que Nabi-Enlil puisse mettre Īterpiša sur le même pied qu'Enlil) // " (dont) personne ne peut [changer] les ordres" (X1). du₁₁-r^{ga}-e² est difficile. On peut soit penser au démonstratif -e, soit à une graphie non-standard de du₁₁-ga-ni (comp. ELS 145). — ša₃ KU.KU (ša₃ ni₁₀-ni₁₀ épigraphiquement exclu dans les deux duplicats) doit être lu normalement ša₃ dab₅-dab₅ "être très irrité", mais un tel sens semble ici exclu, une traduction du type "(Mon) seigneur est certes très irrité contre moi, mais puisse Īterpiša [sauver(?)] ma vie!" violant en effet les règles les plus élémentaires de la poétique sumérienne. ša₃ RU (X1) m'est également inconnu. L'alternance KU/RU pourrait plaider pour le sens littéral de "jeter" (ku = *nadū*). Dans ce contexte, on attend quelque chose comme "retourner (son) cœur" v.s.

L. 28. N1 et X1 ont probablement "le plus estimé des hommes", N5 "le plus estimé des princes".

1) J. Peterson a mis généreusement à ma disposition des photos de l'ensemble des textes et discuté avec moi bien des passages. K. Volk et J. Matuszak ont eu l'obligeance de collationner X1. Que tous trois trouvent ici l'expression de ma reconnaissance.

2) Désormais KLEINERMAN/GADOTTI 2013.

3) Ce duplicat est mentionné dans A. Kleinerman, CM 42 (2011) xxv, mais a apparemment été oublié dans l'édition de la ZA.

4) Désormais PETERSON 2011.

5) Une partition est téléchargeable sur mon site <<http://www.arch.unibe.ch/atinger>>.

Pascal ATTINGER <pascal.atinger@iaw.unibe.ch>, Rue de Tivoli 10, CH 2000 NEUCHÂTEL

41) si-a-na « lorsqu'il a occupé » — Les temporelles et les causales de la forme {B (+ ed) + 'a + suff. poss. + loc.}, "lorsque/parce que j'ai/... fait, je/... fais, je/... ferai", mentionnées en passant dans ELS (312), où elles sont considérées comme rares et relativement tardives, n'ont pas été l'objet d'une recherche approfondie. Encore tout récemment, j'ai remis en question les traductions naturelles de ḫur-ra-za (Enlil A 65) et de si-a-na (ibid. 97) par "lorsque tu as tracé" et "lorsqu'il a occupé", parce que "[d]e telles formations sont, il est vrai, sporadiquement attestées [...], mais normalement pas dans les 'classiques' de la littérature paléobabylonienne" (Enlil A (4.5.1), <http://www.arch.unibe.ch/atinger> > Übersetzungen [2014] p. 60 n. 261). Après une étude un peu plus systématique, force m'est de constater que, même si ces structures sont inconnues avant l'époque paléobabylonienne¹ et absentes par ex. des copies des hymnes des rois d'Ur III, elles sont malgré tout bien plus fréquentes que je ne le pensais. Pas rarement, {B (+ ed) + 'a + ani} (conjugaison pronominale de la 3^e sing. pers.) est concurrencé par {B (+ ed) + 'a + ani+ loc.},

lequel se rencontre alors normalement dans les textes tardifs ou de qualité médiocre (v. ex. 1, 18, 19, 24 et 27). Cela pourrait donner l'impression que ces structures restent marginales même à l'époque paléobabylonienne, mais Enlil A 65 (ex. 4) et 97 (ex. 17) d'une part, la fréquence de si-a-na "lorsqu'il a occupé /rempli" (ex. 1, 17 et références ad loc., 20) de l'autre, plaident clairement en faveur du contraire.

Particulièrement énigmatique est le passage suivant:

1. Lugale 17-23 (seules les variantes importantes sont relevées)²⁾

- 17) pB ^{ges}gu-za para₁₀-maḥ-e si-a-[n]a (F et probabl. A // si-a-ni [G]) ni₂-gal guru₃^m-na (A, F, B₃ // guru₃^m-ni [G])
ppB ^{ges}gu-za para₁₀-maḥ tuš-a-na (x 5) ni₂-gal guru₃^m-na (x 2)
ina ku-us-si-i BARA₂-ma-ḥi ina a-ša₂-bi-šu₂ nam-ri-ir-ri ina na-še-e-šu₂
- 18) pB izim ḡar-ra-ni ḥul₂-la-na (A // [ḥ]ul₂-la-ni [G]) daḡal-bi tuš-a-ni (A, F, B₃ // ^rsi-a-ni^r [G])
ppB izim ḡar-ra-na ḥul₂-la-na (x 5) daḡal(-la)-bi tuš-a-na (x 3)
ina i-sin-nu/ni šak-nu-šu₂ ḥa-diš rap-šiš ina a-ša₂-bi-šu₂
- 19) pB an^den-lil₂-da za₃ ša₄-a-n[i] (A) [ku]run du₁₀-ge-da(-a)-ni (A, F, B₃)
ppB an^den-lil₂-da za₃ ša₄-a-na (x 4 // za₃ sa₂-a-na [d]) kurun du₁₀-ga(-e)-da-na (x 3)
it-ti^d a-nim u₃ ^den-lil₂ ina šit-nu-ni-šu₂ ku-ru-un-na ina šu-ṭub-bi-šu₂
- 20) pB ^dba-U₂ a-ra-zu lugal-la-ka ^ru₃^r-gul ḡa₂-ḡa₂-da-ni (A, B₃ et probabl. F)
ppB ^dba-U₂ a-ra-zu lugal-la-ke₄ u₃-gul ḡa₂-ḡa₂-e-da-na (x 2 // ^rx^r-[g]e-da-na [e])
^dMIN *ina te-es-li-ti ana šar-ri ina ut-nen-ni-šu₂/ša₂*
- 21) pB ^dnin-urta dumu^den-lil₂-la₂-ke₄ nam tar-re-da(-a)-ni (A, B₃)
ppB ^dnin-urta en dumu^den-lil₂-la₂-ke₄ nam tar-re(-e)-da-na (x 4(?) // nam tar-ra-e-da-n[a] [d])
^dMIN *be-lum mar^dMIN šim-ta/tum/ti ina ša₂(-a)-mi-šu*
- 22) pB u₄-bi-a (//) en-na (C // en-e [A]) ^{ges}tukul-a-ni kur-ra igi mi-ni(-in)-ḡal₂
ppB u₄-bi-a en(-e) ^{ges}tukul-a-ni kur-ra igi mi-ni-in-ḡal₂
i-nu-šu₂(₂) ša₂ be-li₂/lum kak-ka-šu₂ ana KUR-i u₂-na-a-šu₂ ba-ša₂-a
- 23) pB šar₂-ur₃-(r)e an-ta lugal-bi-ir gu₃ mu-na-de₂-e
ppB ^dšar₂-ur₄(-re/ra) en^dnin-urta-ra gu₃ mu-un-na-an-de₂-e
^dMIN *ana be-li₂/lum^dMIN i-ša₂-as-si*

"Ayant pris place sur le siège, l'auguste trône, répandant une aura surnaturelle, se réjouissant (de ses fêtes =) des fêtes organisées en son honneur, s'étant installé majestueusement, rivalisant avec An et Enlil à lamper la douce bière³⁾, tandis que BaU adressait des suppliques dans des prières pour le roi et que Ninurta, le fils d'Enlil, s'apprêtait à fixer les destins, en ce jour, l'arme du seigneur⁴⁾ scruta la montagne, Šarur, d'en haut, s'adressa à son roi"⁵⁾ (le discours direct suit).

L'alternance entre -ni (la plupart des textes paléobabyloniens à partir de la l. 18) vs -na (textes postpaléobabyloniens) n'a rien pour étonner. En ce qui concerne la version paléobabylonienne en revanche, il est très frappant que trois duplicats aient -na à la l. 17 (seul G a si-a-ni et guru₃^m-ni). À la l. 18, A a encore ḥul₂-la-na (// G [ḥ]ul₂-la-ni), ultérieurement, tous les textes ont -ni. Si cette alternance n'était attestée que dans un seul duplicat, on pourrait imaginer que le fréquent si-a-na a conditionné les formes initiales, et que le scribe est revenu ensuite aux formes "classiques". Dans trois duplicats ne différant par ailleurs pas rarement l'un de l'autre (cf. e.g. l. 16), une telle explication a peu pour elle.

À côté de {B + 'a + zu + loc.}, on trouve très rarement des formes du type {B + 'a + zu (+ dir.?)} (gub-ba-zu, etc.): ex. 4 (X₁), 10 (T₂), 11 (dans trois duplicats), 13 (A et C) et 14 (A)⁶⁾.

Pour en venir maintenant à l'origine de ces néologismes, {B (+ ed) + 'a + suff. poss. + loc.} provient certainement d'un calque des constructions infinitives akkadiennes (*ina amār-šu*, etc.; v. déjà ELS 312). Les structures plus archaïques en -(C)a(-a)-ba "après que" pourraient aussi avoir joué un rôle. Pour le rare {B + 'a + zu (+ dir.?)}, deux explications (ne s'excluant pas) sont envisageables: 1) Elles sont analogiques de {B + 'a + ani/bi} (conj. pron. 3^e sing. pers./non-pers.). 2) Comme à l'époque paléobabylonienne locatif et directif ne sont plus toujours strictement distingués (v. en dernier lieu G. Zólyomi, AOAT 401 [2014] 909-919), le directif a été substitué au locatif.

Le lecteur trouvera ci-dessous un certain nombre d'attestations de {B (+ ed) + 'a + suff. poss. + loc.}⁷) pour la 2^e et la 3^e sing. pers. En ce qui concerne la 3^e non-pers., il est le plus souvent difficile de distinguer les formes néologiques des structures plus anciennes B-(C)a(-a)-ba, qui signifient exclusivement "après que". Je me contenterai de mentionner quelques passages où B-(C)a-ba est une variante (en général minoritaire) de B-C(a)-bi (conj. pron. 3^e non-pers.).

1^{re} singulier

Je ne connais pas d'exemple sûr. Dans les deux passages suivants, une traduction par une causale /temporelle serait possible, mais d'autres interprétations sont également envisageables.

2. ŠB 123-125, version de Nippur⁸⁾

ses gu₅-li-ġu₁₀ sul^dutu-gen₇ / za₃-še piriġ-ġa₂ dag-dag-ge-ġa₂ (B // [... t]a-ta-ga-ġa₂ [Ai] // [...g]e/[g]a-ġa₂ [Ah]) / anše a la₂ u₄-gen₇ [še₂₅] ge₄-a- ġa₂ šuš₃ sa₆-ga-bi-me-en

Litt. "(Moi aux) hanches de lion, dans mon galoper tel mon frère et camarade le juvénile Utu, je suis le palfreneur de mes ânes porteurs d'eau qui braient comme le tonnerre", d'où, soit "(Moi aux) hanches de lion, (par mon galoper =) grâce au fait que je galope tel mon frère et camarade le juvénile Utu (...)" (le plus probable), soit "(Moi aux) hanches de lion, parce que je galope tel mon frère et camarade le juvénile Utu (...)." Comp. Išme-Dagan S 14.

3. ŠE 13

u₂ il₂-la ġa₂ igi im-ma-ni-in-du₈ gu₃ ħul₂-la ma-an-de₂

soit (litt.) : "Il a posé les yeux sur mon petit bois apporté et m'a adressé la parole joyeusement." = "Il a vu le petit bois que j'avais apporté et m'a adressé la parole joyeusement.", soit (moins vraisemblablement) "Parce que j'ai apporté du petit bois, (...)." *2^e singulier*

4. Enlil A 65-71 (variantes non notées)

^den-lil₂ a₂-dam ku₃ ki-a ħur-ra(-a)-za (x 6 // ħ[ur-r]a²-zu² [X₁]) nibru^{ki} iri ni₂-za ši-im-mu-e-du₃-du₃-a / ki-ur₃ ki sikil su-a-bi₂-du₁₀-ga / ub-da limmu₂-ba murub₄-ba dur an-ki-ka ba-e-ni-ta₃-ga / saġar-bi zi kalam-ma zi kur-kur-ra-ka/ke₄ / šeg₁₂-bi ku₃ ħuš-a uš^{NA4}za-gin₃-na-ka / am-gen₇ ki-en-gi-ra si-mul ba-ni-ib-be₂

"Enlil, après que tu as tracé (le plan de) l'agglomération sacrée sur le sol, après que⁹⁾ tu as élevé Nippur, ta propre ville, après que tu as prodigué le bien-être dans le Ki'ur, la montagne, le lieu inviolé, après que tu as solidement ancré Duranki au centre des quatre régions du monde, ses (de Duranki) ouvrages en terre, vie de Sumer et de tous les pays, et ses ouvrages en briques, or jaune soutenu sur un fondement de lapislazuli, donnent des coups de (leurs) cornes étincelantes, tels des aurochs, dans le pays de Sumer."

5. Enlil Sud 159 sq., version paléobabylonienne

ab-sin₂-na ki-sikil sa₆-ga-gen₇ pa-e₃ AK-za (x 3) / ^diškur ku₃-ġal₂ u₂-a-zu ħe₂-em (...)

"Lorsque tu (Sud) apparaîtras dans les sillons telle une belle jeune fille, Iškur, le maître des eaux, sera ton pourvoyeur, (...)." *6. Gilg. et la mort M 54 sq. // 145 sq.*

^dħu-wa-wa ter-bi-ta saġ ġeš ra-ra-za / na-ru₂-a u₄-ul-la₂-še₃ (//) me gub-gub-bu-uš (// [x-gu]b-gub] me-da ul-še₃ (//)

"Après que tu as abattu Ĥuwawa dans leur (des cèdres) lointaine forêt, tu as érigé des stèles pour (les générations) à venir, pour toujours."

7. Innana D 202

ki-sikil ŠA₃.TUR gub-ba-za (//) ħi-li ba-ni-in-ta₃-ge-en₆

"Après que tu as placé ..., tu es recouverte de grâce¹⁰⁾."

8. LU 423

^dnanna iri^(ki) (// uru₂) ki-bi ge₄-a-za pa-e₃ ħa-ra-ab-AK-e

"Ô Nanna, puisse ta ville, après que tu l'as restaurée, apparaître devant toi en pleine lumière!¹¹⁾"

9. Lugale 313 sq.

lugal-ġu₁₀ rKAxX^r (/še/) dili ge₄-a-za / ġeš-gana₂(-)x a-r^rgen₇ mim bi₂-ib-r^rbe₂

"Mon seigneur, après que tu as hurlé une seule fois, comme on prend soin de ...!"

10. Lugale 609

ġuruš-me-en^{NA4}ħaš₂-tum ki ta₃-ga-za (M₂, Nippur // ki ta₃-ga-zu [T₂, Nippur]) mu-bi ħe₂-še₂₁

"Toi, jeune homme, pierre ħaš₂um, puisque tu as été mis en terre, tu seras appelé de ce nom¹²⁾!"

11. mušen-ku₆ 32¹³⁾

edin-na gub-ba-zu (x 3, mais pas de texte de Nippur // gub-ba-za [Bn, Nippur]) gu₃ mu-e-da-ra-aġ (//) mi-ni-in-sar-sar-re-ne (//)

"Lorsque tu (l'oiseau) te tiens dans la steppe, tu ne peux que hurler, si bien qu'on doit te chasser."

12. Nanna C 7'-11' (cf. J. Peterson, UF 42 [2010] 589 sq.)

r^rx^r [... u₃(?)] ku-ku-a-za / ki šu-r^rluġ^r [...r^re₃-a-za / r^ru₆-a [...r^rx^r ġiri₃ ku₃-ge / [e]nsi lu₂ šu-luġ-zu mu-un-zu-a / [x] r^rx^r ġe⁶ġepar ku₃ ħu-mu-un-AK-e

"Lorsque tu dors ... [...], lorsque tu as sorti [...] au lieu des [purs(?)] rites¹⁴⁾, puisse ... aux pieds purs, l'oniromancienne, qui est au fait de tes rites, *préparer le gepar...*!"

13. Ninkasi A 45-48

45 sq.) kaš si-im^{du}laḫtan-(n)a "de₂-a-za (B [Nippur] // de₂-a-zu [A et C, provenance incertaine]) / ⁱ7idignaⁱ7bu<ra>nuna(U₄.NUN)^{na} saḡ si₃-ga-am₃ / ^dnin-ka-si kaš si-im^{du}laḫtan-a/'na¹⁷⁾ de₂-a-za (B et C¹⁵⁾ / ⁱ7idignaⁱ7buranuna^{na} saḡ si₃-ga-am₃

"Lorsque la bière filtrée s'est déversée dans le pithos, c'est comme si l'on s'était occupé du Tigre et de l'Euphrate. Ninkasi, (...)." Noter que C a de₂-a-zu à la l. 45, mais de₂-a-za à la l. 47.

14. Ninkasi A 64-66

šeg₁₂ nam-tar-ra a de₂¹⁶⁾-zu (A [provenance incertaine] // [...] "ĜEŠ.NI"-a-za [B, Nippur]) / ki-tuš ḫe₂-ḡal₂-e ki us₂-sa-zu (A // us₂-sa-za [B]) / ^dnin-ka-si za-da ḫu-mu-u₈/e-da-an-ti₃

"Après que tu as versé de l'eau sur la brique (dont) le destin a été fixé et que tu as fondé une demeure (d')abondance, puisse Ninkasi y vivre avec toi!"

15. Ur-Ninurta A 81

[i-b]i₂ il₂-la-za mi-ni-in-pa₃-de₃ mu 'pa₃-da-ḡu₁₀-me-en

"Quand/parce que tu (Ur-Namma) as *droitement* levé le visage vers moi, je¹ (l'ai [le visage] =) l'ai choisi, tu es mon élu."

Dans l'exemple suivant, le syntagme en -za est soit une causale, soit un complément dépendant du verbe principal "louer":

16. BaU A, Ni. 4369:26 sq. (cf. Å.W. Sjöberg, JCS 26 [1974] 165, 167 et 174)

'munus' zi^dlamma-[ḡ]u₁₀ 'alan' šu-a ge₄-a-za / [mim-b]i 'su₃-ud'-še₃ ga-mu-u₈-en-de₃-en

"Femme droite, mon bon génie, parce que tu as *retourné/remplacé la statue*¹⁷⁾, nous voulons te louer à jamais!"

Même structure Dans BaU A, UET 6, 72:7 sq. (Sjöberg, *op. cit.* 163 et 166) et BaU A, UET 6, 72 rev. 8 sq. (Sjöberg, *op. cit.* 164, 166 sq. et 172).

3^e singulier personnel

17. Enlil A 97 sq. (variantes non notées)

tumu-ḫur-saḡ para₁₀-ge si-a-na (x 9 // si-a-me-en [X₁]) / ^dter-an-na-gen₇ an-e ši-im-gib^b

"Lorsque 'Vent-de-la-Montagne' (Enlil) a (occupé =) pris place dans (*ses*) appartements, il se *tient en travers* du firmament comme un arc-en-ciel (...)." Pour si-a-na "après qu'il a pris place", cf. encore ex. 1 et Ur-Ninurta A 15; dans une acception différente, v. ex. 20.

18. Edubba'a 1:28

um-mi-a a₂-aḡ₂-ḡa₂ e₂-dub-ba-a en₃ tar-re-da-na (o [Nippur] // tar-re-da-ni [C, Nippur])

"Comme le maître s'encquerrait des règles de l'école, (...)¹⁸⁾."

19. EJM 77

^den-ki zi-ga-ni (x 7 // zi-ga-na [X₁ et X₄]) ku₆ i-zi/izi-eš₂ na-zi (//)

"Lorsque Enki s'est levé, les poissons sont sortis (de l'eau) en vagues."

20. EnlNinl. 21

ša₃ ḫul₂ a ḫi-li ša₃-ge si-a-na (A et B) am₃-mu-un-di-ni-ib-da₁₃-da₁₃ (A // am₃-ma-di²-ib-da₁₃-da₁₃ [B])

"Après qu'il aura, le cœur joyeux, épanché (sa) voluptueuse semence dans (ton) sein, il (l'y [la semence dans le sein] abandonnera avec toi¹ =) vous abandonnera, toi et (sa) semence!"¹⁹⁾.

21. Innana D 4 sq.

^{an/d}u₂-si₄-an-na/e dalla e₃-a-na (A) / sipa-de₃ maš₂-anše ki-en-gi-ra ša-mu-ra-ab-'x' "Lorsque tu¹ es apparue dans le ciel crépusculaire²⁰⁾, les pâtres t'ont ... le bétail de Sumer."

22. ku₃-uruda I 37-39

[x(x)] nam-lugal šu "ti'-a-na / [x] x du₁₀-ga bi₂-in-x-a-'ta' / uruda niḡ₂ kala-ga šu maḡ mu-na-ab-[x]

"Après qu'il (Ur-Namma) a reçu [...] et la royauté, après qu'il a ... de bons ... [...], le puissant cuivre lui [...] une main sublime."

23. Nanna D 15 sq.

[...]'x tur₃-x tuš'-a-na tur₃-re a-ar₂ im-si / [...]'e' tur₃-ra tuš'-a-na tur₃ me-te-aš bi₂-ib-ḡal₂ "[...]

... lorsqu'il est assis dans l'enclos, il remplit l'enclos de louanges, [...] ... lorsqu'il est assis dans l'enclos, il est un ornement pour l'enclos²¹⁾."

24. Samsuiluna A 40

za₃ nam-lugal-la-ka/še₃ ul-ŠE₃ gub-bu-da-na (A [Nippur] // gub-gu-da-ni [B, Nippur]) / uḡ₃ nam-lugal(-la)-še₃ nam du₁₀ mu-un-tar

"Se tenant allègrement au côté de la royauté, elle fixa un doux destin pour le peuple (de la royauté =) du roi."

25. Sarg. Leg. 40 sq.

e₂-sikil-la e₂ nam-tar-'ra-ka' 5 NINDA 10 NINDA nu-te-a-'na' / ku₃ ^dinnana-ke₄ igi mu-'un-na'-NIGEN₂. NIGEN₂¹⁷⁾ ḡiri₃-ni im-da-ru

"Avant qu'il (Sargon) ne fût à cinq NINDA, à dix NINDA de l'Esikila, la maison des destins fixés, la splendide Innana fut prise de vertige, *elle bloqua du pied (sa marche)*."

26. UHF 198 sq.

lu₂-lu₇ lu₂ DILI.DILI lu₂ ġe₆-sa₂-a sila-a du-a-n[a] / ġe₂₆-e lu₂ kiġ₂-ge₄-a^den-ki-ga-me-en ġe₂-eb²-[be₂]

"Si un homme, un homme tout seul, un homme au milieu de la nuit va dans la rue, qu'il [dise]: 'Moi, je suis le messager d'Enki!'"

27. Angim 194 sq.

194) pB e₂-šu₄-me-ša₄ [p]a e₃ dib-dib-be₂-da-ni

cC (mA) e₂-šu₄-me-ša₄ pa e₃ dib-dib-be₂-ke₄

ana e₂-šu₄-me-ša₄ šu-pi-iš i-na ba-'i-ka

nA e₂-šu₄-me-ša₄ pa e₃ [dib-di]b-ba-da-a-na (f // [...d]a-ni [m])

ina E₂ MIN šu-piš ina b[a]-i-šu₂

195) ša₃^dnin-urta-ke₄ ba-sa₆

lib₃-bi^dnin-urta i-ġi₂-ib (cC // iġ-ġi-'ib` [f])

"Comme il (Ninurta) se rendait, resplendissant, dans l'Ešumeša, cela fut agréable au cœur de Ninurta."

28. Lugale 96, version postpaléobab.

ur-saġ^dnin-urta ki-bala-a-še₃ (im)im₂(-e) tuku-da-na (q)

= qar-ra-du^dMIN/nin-urta a-na KUR nu-kur₂-te ina ša₂-ni-šu

"Lorsque le héros Ninurta se précipite en courant vers le pays en révolte (...)."

3^e non-personnel

Je me contente de citer les formes verbales sans commentaire. CKU 1:24 en₃ nu-tar-ra-bi (x 4) // [en₃] ʾnu-tar-ra²-a-ba (X6) //, litt. "après qu'il (impersonnel) n'a pas été interrogé" = "on ne posa pas de questions". — Dial. 3:24 du₁₄ mu₂-a-bi (A, Ur) // ʾdu₁₄ mu₂-a-ba (J, provenance inconnue) "après qu'ils (les prisonniers) ont entamé une querelle". — ELA 134 // 206 du₁₂-a-bi (Fn) // du₁₂-a-ba (An) "lorsque qu'ils (les chants) retentiront". — GEN 28 // 71 // 115 du₃-a-bi (x 5) // du_{1/3}-a-ba (N18, N42 et Ur10) "après qu'il (l'arbre) avait été planté"²²). — GiĤ A 55 bala-e-da-bi (x 3(?)) // [...]-'ba² (N_{III}26) // "comme elle (la montagne) était traversée" ou "pendant qu'ils (collectif) traversaient". — LSU 40 ki ġar-ġar-ra-bi (U, Nippur) // ki ġar-ġar-ra/a-ba (BB et DD, Ur) "après qu'elles (les villes et les agglomérations) avaient été fondées". — LSU 100 ġal₂-la-bi (N, Nippur) // ġal₂-la-ba (J, Nippur) "après qu'elles (tiare et couronne) avaient été placées"²³). — LSU 446 gu₂ ki-še₃ ġal₂(-la)-bi (M [Nippur] et JJ [Ur]) // gu₂ ki-še₃ ġal₂-la-ba (KK, Ur) "après s'être résignés". — Ur-Namma A 22 de₂-a-bi (A et B, Nippur) // de₂-a²-ba (Sb₁, Suse) "après qu'elles (les eaux) se sont déversées".

1) Peut-être dans le difficile a-ba(-)du₁₁-ga-na a-ba(-)šar₂-ra-na (Ean. 1, 17:8 sq. //), mais je n'y crois guère.

2) B₃₊ = UET 6/3, 476; nouveau duplicat: IM 124648, F.N.H. Al-Rawi, Iraq 57 (1995) 199-205 et A.R. George /F.N.H. Al-Rawi, Iraq 58 (1996) 190.

3) Litt. "rivalisant avec An et Enlil, (faisant douce la bière =) goûtant à la douceur de la bière".

4) Ainsi C (en-na); avec en-e (A, e et k₂), traduire peut-être "l'arme de ce seigneur".

5) Ainsi la version paléobabylonienne.

6) Ces formes n'étaient pas l'objet de ma recherche. Une étude systématique en multiplierait le nombre.

7) Une recherche plus poussée permettrait certainement d'en augmenter notablement le nombre.

8) La version d'Ur (U₃) a ses gu₅-li-ġu₁₀ sul^dutu-am₃ / za₃-še piriġ-gen₇ su₈-su₈-ge-ġa₂ / anše saġar la₂ ug-gen₇ še₂₅ ge₄-a-ġa₂ šuš₃ sa₆-ga-bi-me-en.

9) Aux ll. 65-68, on a en sumérien des participiales.

10) Litt. peut-être "on t'a fait toucher la grâce".

11) Remarquer toutefois qu'à la l. 435, iri (// uru₂) ki-bi ge₄-a-za est un complément de lieu signifiant "dans ta ville restaurée", raison pour laquelle il n'est pas exclu qu'il faille plutôt traduire en 423 "Ô Nanna, puisse-t-on faire apparaître (tout) en pleine lumière dans ta ville restaurée!"

12) Jeu de mots sur *haštum* "trou, fosse".

13) Manuscrit de C. Mittermayer.

14) Comp. l. 22' (= ETCSL B 13).

15) -za écrit au-dessus de la ligne dans C.

16) Glose illisible sous le de₂.

17) Le sens de l'expression m'échappe.

18) Je laisse de côté la principale, qui soulève des problèmes considérables.

19) Dans Enlil Sud 14, ša₃ ġul₂-la si-a-na est plutôt un locatif de manière.

20) D'après M. Civil (JAOS 120 [2000] 674), "[t]he third person possessive -na refers to ^dú-si₄-an-na (cf. ^dusán = *Ištar kakkabi* An = Anum iv 119), not directly to Inana, and probably does not require emendation [...]. L'alternance -an-na (A) // -an-e (B) plaide toutefois plutôt pour un locatif // directif.

21) Pour me-te (adv.) ġal₂ + abs., comparer Houe araire 35 et 61, LSU 194, Lipit-Eštar B 8 et EWO 352.

22) Les trois duplicats ont a na₈-na₈-da-bi (na₈-na₈ écrit KA.KA dans N42) "tandis qu'il buvait" à la l. suivante.

23) Mais du₁₀-us₂ dili dab₅-ba-bi "après qu'ils (tous les pays) aient suivi une seule trace" (101) aussi dans J.

Pascal ATTINGER